

**PROCESSO COLABORATIVO E DIMENSÃO FORMATIVA
NA ESCRITA DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIAS E/OU PESQUISA
NO CONTEXTO DA FEIRA REGIONAL DE MATEMÁTICA DE RIO
DO SUL – SC**

Marília Zabel
IFC - Campus Rio do Sul - SC
marilia.zabel@ifc.edu.br

Caio Gomes Guimarães
IFC - Campus Rio do Sul - SC
caiogomes635@gmail.com

Morgana Scheller
IFC - Campus Rio do Sul - SC
morgana.scheller@ifc.edu.br

Resumo: Desde 2022 tem ocorrido a publicação dos Anais da Feira Regional de Matemática de Rio do Sul, em meio eletrônico. Neles estão publicados textos, no formato de relato de experiência e/ou pesquisa, escritos, majoritariamente, por professores e estudantes da Educação Básica. Neste estudo, temos como objetivo apresentar as ações realizadas para a publicação escrita dos textos junto aos professores autores dos trabalhos. As ações envolvem: encontros presenciais de formação para a produção e sistematização do trabalho; encontros para discussões individuais dos textos preliminares, na perspectiva colaborativa; elaboração de considerações avaliativas; a possibilidade de diálogo entre colaborador/avaliador do trabalho e o autor do texto; encontros de formação para orientação (coletiva e individual) dos ajustes/considerações sugeridos. Ao longo das edições, observa-se que esse processo formativo tem favorecido a qualificação da escrita dos relatos, que por sua vez, tem proporcionado reflexão sobre a prática pedagógica e o percurso formativo referente à escrita. Conclui-se que os encontros e as orientações para a escrita do relato, desenvolvidos na perspectiva colaborativa, constituem um espaço formativo tanto para os professores quanto para os colaboradores, fortalecendo a dimensão pedagógica/educativa da FMat e promovendo uma cultura de registro e valorização das práticas realizadas nos espaços escolares. Apesar disso, tem-se ainda desafios como o de intensificar o diálogo sobre as fragilidades no processo de participação de uma FMat e compreender as motivações que levam os professores autores a não retornarem o texto final, após o recebimento das considerações dos colaboradores acerca de sua escrita.

Palavras-chave: Feira de Matemática; Formação de professores; Produção Escrita; Colaboração.

1 Introdução

A Feira de Matemática (FMat), no estado de Santa Catarina, acontece há quatro décadas. Sua primeira edição foi realizada em 1985, de abrangência regional, na cidade de Blumenau e, no mesmo ano, aconteceu a nível estadual com a promoção da I Feira Catarinense de Matemática (Zermiani, 1996). Ambas tinham como um de seus propósitos “transformar as atividades escolares em verdadeiros laboratórios vivos de aprendizagem científica, co-participada pela comunidade, desta forma não elitizando a matemática” (Zermiani, 1996, p. 5).

Atualmente, a FMat, com base em seu regimento, constitui-se de um processo educativo, científico e cultural, que alia vivências e experiências, da qual podem participar, na condição de expositores: estudantes, professores ou profissionais de todos os níveis da educação escolar oriundos de Instituições públicas, comunitárias e/ou privadas, bem como pessoas da comunidade. Os trabalhos devem estar inscritos em uma categoria e em uma modalidade. As categorias, dizem respeito, de modo geral, ao nível de escolaridade: Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais, Ensino Médio e/ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Superior, Educação Especial, Professor e comunidade em geral. Já as modalidades referem-se à natureza do trabalho, sendo: Matemática Pura, Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras disciplinas e Jogos e/ou Materiais Didáticos (Regimento, 2024).

Inspirada pelos mesmos princípios, a Feira Regional de Matemática de Rio do Sul (FRMat) é realizada há 27 anos, consolidando-se como um espaço formativo e de socialização de conhecimentos. Atualmente, ela envolve a participação de sete municípios da região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina: Agronômica, Agrolândia, Braço do Trombudo, Laurentino, Rio do Oeste, Rio do Sul e Trombudo Central. Para garantir sua continuidade e fortalecer a articulação entre diferentes instituições, foi criada, em 2015, uma Comissão Permanente organizadora, composta por representantes das secretarias municipais de Educação, de escolas da rede pública e privada, de universidades, das APAEs, da Coordenadoria Regional de Educação e do Instituto Federal Catarinense (IFC) *Campus* Rio do Sul.

Desse último, destaca-se a atuação contínua, há mais de duas décadas, de um grupo de professores do IFC *Campus* Rio do Sul, comprometidos com a consolidação e o

fortalecimento da FRMat. Esse coletivo dedica-se à diversas ações, com ênfase no incentivo e assessoramento à participação de professores e estudantes, especialmente no que se refere à elaboração dos registros escritos. Tal compromisso se concretiza por meio da promoção de momentos formativos para professores, da organização e condução do processo avaliativo dos trabalhos e, mais recentemente, da sistematização e publicação dos Anais da Feira, em formato digital. Trata-se de um trabalho colaborativo que reafirma a dimensão formativa da FRMat, para além do evento em si, fortalecendo vínculos entre escola, universidade e comunidade.

Os textos publicados nos referidos Anais são do tipo Relato de Experiência e/ou Pesquisa e têm como principal objetivo comunicar a experiência/pesquisa desenvolvida/vivida de modo detalhado e contextualizado, que contemple tanto atividades, quanto percepções e significações do realizado. A submissão do relato escrito constitui requisito obrigatório para a inscrição dos trabalhos no evento. Para orientar esse processo, a Comissão Organizadora disponibiliza, por meio do site oficial da Feira, um template com diretrizes específicas para a elaboração dos relatos.

No que se refere a produção dos Anais, para Scheller *et al.* (2023, p.1), eles representam a materialização de um ato educativo importante e que merece ser compartilhado, narrado, descrito, transformado em texto para si, para o outro, para nós, para todos”. Ao mesmo tempo, eles também constituem a memória da Feira, podendo contribuir “para aprendizagens de quem conta/escreve, de quem lê, de quem revive, de quem gosta de se aventurar”.

Para tanto, como mencionado, há um trabalho contínuo desenvolvido por docentes e discentes do IFC *Campus* Rio do Sul, cuja dedicação tem sido fundamental para a materialização dos Anais da FRMat. Assim, por meio de projetos institucionalizados que envolvem Ensino, Pesquisa e Extensão, ações são planejadas e articuladas visando a produção dos relatos de experiência e/ou pesquisa para publicação nos Anais, dentre as quais evidenciamos: realização de encontros presenciais de formação; acompanhamento individualizado dos textos em fase preliminar, sob uma perspectiva colaborativa; elaboração de pareceres avaliativos por, no mínimo, dois colaboradores; abertura para o diálogo direto entre avaliadores e autores dos relatos; e a promoção de momentos

formativos – tanto coletivos quanto individuais – destinados à orientação sobre os ajustes e aprimoramentos sugeridos, culminando no envio da versão final para publicação. Para nós, tais ações constituem um processo formativo que valoriza a escuta, o diálogo e a construção conjunta de conhecimentos.

Neste estudo, em forma de relato de experiência, temos como objetivo apresentar as ações realizadas junto aos professores autores dos trabalhos para a publicação escrita dos textos. Inicialmente, trazemos aspectos relacionados aos encontros formativos.

2 Objetivos e organização dos encontros formativos

No contexto da FRMat de Rio do Sul, por meio de ações articuladas de Ensino, Pesquisa e Extensão, acontece a promoção do curso de formação continuada voltada a professores, gestores, acadêmicos e demais interessados no Movimento Feira. Intitulado “*Diálogos na/da/com a Feira de Matemática*”, tem como objetivo principal promover um ambiente dialógico que contribua para a formação contínua e permanente desses sujeitos.

Como o dia da exposição dos trabalhos ocorre, tradicionalmente, no mês de agosto, o curso tem início entre o final de março e o início de abril, estendendo-se com encontros mensais e presenciais ao longo do primeiro semestre, além de um encontro realizado no mês de setembro. De modo geral, os encontros visam:

- A constituição de um espaço formativo e interativo que favoreça a escuta, o diálogo e a reflexão crítica sobre diferentes dimensões da FRMat, especialmente a partir das experiências dos participantes;
- O compartilhando de ideias e práticas relacionadas à elaboração e socialização de trabalhos na Feira, dialogando com concepções de avaliação e aprendizagem;
- A oferta de subsídios teóricos e metodológicos para a elaboração de projetos de ensino e pesquisa, relatórios de ações desenvolvidas e materiais destinados à socialização;
- O incentivo ao registro escrito de práticas pedagógicas vivenciadas por professores que se vinculam ao Movimento Feira na regional de Rio do Sul;

No quadro 1, apresentamos sistematização dos encontros presenciais, considerando as temáticas realizadas em cada um deles.

Quadro 1 - Organização do ciclo formativo em Feira de Matemática entre 2022-2025

Encontro	Temáticas
1º	O Movimento em Rede da Feira de Matemática: concepções, historicidade, avaliação.
2º	Estudos e discussões sobre o processo de escrita do relato de experiência.
3º	Discussão sobre as produções realizadas.
4º	Participação no dia da exposição dos trabalhos.
5º	Avaliação do processo formativo e da participação na Feira.

Fonte: Autores, 2025

A organização do curso neste formato, acontece desde 2022, ano em que também foi realizada a primeira publicação dos Anais, com a presença majoritária de professores da Educação Básica. A necessidade da realização anual justifica-se pela constante renovação de sujeitos que participam da Feira. A cada edição há novos interessados, ao mesmo tempo em que retornam participantes de anos anteriores, o que enriquece os encontros com o compartilhamento das múltiplas experiências.

Ao reconhecermos o caráter formativo da Feira como espaço de construção coletiva do conhecimento e de valorização da prática docente e discente, torna-se fundamental o compartilhamento de experiências entre os participantes. No contexto da produção escrita dos relatos de experiência e/ou pesquisa, isso contribui para a promoção de uma escrita na perspectiva da colaboração, que apresentamos a seguir.

3 A escrita na perspectiva da colaboração

Nos encontros de formação, desde o início, a perspectiva da colaboração se evidencia como eixo central na constituição dos trabalhos. Ainda que de forma inicial e não necessariamente direcionada à escrita, os dois primeiros encontros são conduzidos de forma sob a ótica do diálogo, num sentido freireano (Freire, 2013; Freire e Shor, 1992). Nesse espaço, os participantes compartilham suas experiências, expectativas e ideias relacionadas aos trabalhos em desenvolvimento, refletindo coletivamente sobre os objetivos e intenções acerca de suas práticas. Assim, mesmo nas etapas iniciais, já se

observa o movimento de aperfeiçoamento dos propósitos e a aproximação com o processo de escrita.

No terceiro encontro, os participantes apresentam uma primeira versão do Relato de Experiência e/ou Pesquisa, que é analisada e discutida em momentos individuais e/ou coletivos. No grande grupo, o diálogo se intensifica a partir da exposição de elementos do texto, como, por exemplo, os objetivos do trabalho. A partir dessas partilhas, instauram-se reflexões coletivas em pequenos grupos que questionam a coerência entre os objetivos propostos e as ações desenvolvidas, bem como a clareza e a adequação da linguagem utilizada. Esse momento é marcado pela escuta, pelo respeito à trajetória de cada sujeito e pela busca conjunta por uma escrita mais consciente, crítica e reflexiva.

Espera-se que, após esse encontro, os participantes finalizem suas produções escritas e realizem a submissão do trabalho no momento da inscrição para a Feira. A etapa seguinte do processo formativo ocorre no próprio dia da exposição dos trabalhos, quando eles são apresentados ao público em geral.

Neste dia, paralelamente à visita pública, acontece uma avaliação dos trabalhos, em um “processo colaborativo, qualitativo, processual” (Civiero; Possamai e Andrade Filho, 2015, p. 84). Ela é realizada por grupos constituídos por cerca de três integrantes (2 avaliadores e um coordenador) que avaliam um conjunto de trabalhos (de três a quatro), com critérios gerais definidos no regimento. Ao final da avaliação, o grupo coletivamente emite pareceres qualitativos acerca de cada trabalho, considerando o registro escrito e a apresentação, na forma de um relatório síntese (Scheller e Zabel, 2020, p. 699).

Após o dia da exposição, os Relatos de Experiência e/ou Pesquisa são encaminhados a, no mínimo, dois colaboradores, que auxiliam na análise da escrita dos trabalhos. Esses colaboradores recebem orientações específicas para a realização da avaliação dos textos, conforme apresentado na Figura 1. Sempre que possível, busca-se que, pelo menos um dos colaboradores, seja os que acompanharam o trabalho no dia da exposição, de modo a garantir uma continuidade no processo avaliativo.

Figura 1: Orientações enviadas aos avaliadores dos Relatos de Experiência e/ou Pesquisa

Diante disso, seu papel é de auxiliar na comunicação escrita feita pelos autores (quando perceber possibilidade). Não pensamos em um parecer, mas sim, em considerações feitas ao longo do próprio texto (na forma de comentários) que subsidiem no melhor desenvolvimento da escrita realizada. Afinal, esperamos que, de modo geral um texto contemple minimamente:

- (i) as motivações para o desenvolvimento do trabalho;
- (ii) as intenções - seja na forma de pergunta/problema ou na forma de um objetivo;
- (iii) os procedimentos e o desenvolvimento do trabalho - como fizeram para realizar, em que contexto, o que utilizaram, o que fizeram, o que obtiveram e o que isso indica;
- (iv) a que conclusão/considerações chegam a partir do realizado, considerando a pretensão do trabalho.

A escrita do texto deve realmente compor um conjunto harmônico, de modo a propiciar ao leitor, a partir de uma intenção na parte inicial do trabalho, perceber as considerações/conclusões relativas a essa. Também propiciar condições para perceber se, para alcançar o objetivo, os procedimentos adotados são adequados e se a Ciência presente foi pertinente para isso ou apenas uma 'maquiagem' a qual não apresenta relação com o objetivo/pretensão.

Fonte: Autores, 2025

Com base nas orientações encaminhadas, percebe-se que o objetivo não é restringir-se a aspectos meramente formais ou de formatação dos trabalhos. Ao contrário, busca-se ir além dessas questões técnicas, favorecendo um olhar mais atento à qualidade da escrita e à coerência das ideias. Por isso é possível evidenciar o aspecto colaborativo da avaliação, pois a intenção é que o sujeito colaborador sinalize aspectos a ajustar de modo a promover melhorias na escrita e forneça subsídios teóricos e metodológicos para isso. Portanto, entendemos que esse processo valoriza a escrita como prática reflexiva e pedagógica, estimulando a autoria, o rigor e a expressividade no compartilhamento das experiências vividas.

Como exemplo desse movimento colaborativo e formativo, apresentamos, na Figura 2, um excerto de um Relato de Experiência na versão devolvida pelos colaboradores, material esse que apresenta marcações em vermelho e amarelo, acompanhadas de comentários. Eles ilustram o modo como esses colaboradores optaram por registrar as contribuições ao longo do processo de leitura e análise do texto. Para além de apenas apontar a repetição de palavras no texto, os colaboradores por vezes, sugerem o uso de sinônimos ou substituição/supressão de expressões/palavras. Nos comentários elaborados pelos colaboradores, são feitas diversas sugestões que visam qualificar a escrita dos relatos.

Figura 2: Trecho de um Relato de Experiência com grifos do avaliador.

A proposta de pesquisar sobre um tema de nosso interesse, aliado a conteúdos de matemática, nos fez pensar em possibilidades que gostaríamos de abordar em nosso trabalho. Foi essa a motivação inicial para desenvolvermos um trabalho dentro do projeto Feira de Matemática, proposto por nosso professor de matemática. Num primeiro momento, pensamos em trabalhar algo mais amplo como a matemática do cotidiano. Porém, pensando em um dos conteúdos que trabalhamos no sétimo ano, que são números inteiros, resolvemos delimitar nosso tema no estudo sobre temperaturas e a previsão do tempo. |

Com isso, alguns questionamentos foram surgindo como: Já se perguntaram como transferir medidas de temperaturas? Ou quantas unidades de medida diferentes, dessa grandeza, existem? E principalmente, como se faz a previsão do tempo? Nosso trabalho busca compreender e entender sobre esses questionamentos e tem como objetivo aprofundar nossos conhecimentos sobre temperatura e previsão do tempo utilizando conteúdos matemáticos para compreendê-los.

Fonte: Autores, 2025.

Entre os comentários, destaca-se, por exemplo, a orientação para que se evite a repetição de palavras dentro de um mesmo parágrafo, conforme indicado pelos grifos em amarelo e vermelho. No segundo parágrafo do texto analisado, é sugerida a substituição do termo “transferir” por “converter”, com base na precisão semântica. Também chamam atenção para o uso de um período iniciado pela conjunção “E”, justificando a inadequação desse início no contexto da escrita formal. Além disso, recomendam a inserção de um conectivo que introduza de forma mais clara o objetivo do trabalho. Por fim, problematizam o uso simultâneo dos verbos “compreender” e “entender” na formulação da pretensão do trabalho, incentivando uma reflexão sobre sua clareza e pertinência.

Após a leitura dos colaboradores e o registro de comentários ao longo do texto, é sugerida a realização de um encontro entre os sujeitos envolvidos — autores e colaboradores. Esse momento de diálogo tem como objetivo principal esclarecer dúvidas e discutir sobre as orientações recebidas, fortalecendo o processo formativo por meio da troca de perspectivas sobre a produção escrita. Assim, constitui-se de uma etapa que valoriza a coautoria na construção do conhecimento e a aprendizagem colaborativa.

Na figura 3, apresentamos a versão final do texto que teve as orientações mencionadas anteriormente. Percebe-se que há modificações que qualificaram o texto, de modo a contemplar uma linguagem mais fluída, clara e coesa.

Figura 3: Versão final do texto, após considerações dos colaboradores

A proposta de pesquisar sobre um tema de nosso interesse, aliado a conteúdos matemáticos, nos fez pensar em possibilidades que gostaríamos de abordar em nosso projeto. Foi essa a motivação inicial para desenvolvermos uma pesquisa dentro do projeto Feira de Matemática, proposto por nosso professor de matemática. Num primeiro momento, cogitamos trabalhar algo mais amplo como a matemática do cotidiano. Porém, analisando um dos conteúdos que estudamos no sétimo ano, que são números inteiros, resolvemos delimitar nosso tema no estudo sobre temperaturas e a previsão do tempo.

Com isso, alguns questionamentos foram surgindo como: Já se perguntaram como converter medidas de temperaturas? Ou quantas unidades de medida diferentes, dessa grandeza, existem? Como se faz a previsão do tempo? Diante disso, nosso trabalho busca compreender sobre esses questionamentos e tem como objetivo aprofundar nossos conhecimentos sobre temperatura e previsão do tempo por meio de conteúdos matemáticos.

Fonte: Autores, 2025.

Com a publicação da versão final do texto, encerram-se os trabalhos colaborativos e formativos, que têm duração de cerca de um ano.

3 Considerações Finais

Com base no que foi apresentado ao longo do texto, compreendemos que a colaboração perpassa as etapas do processo de escrita dos relatos de experiência. Assim, ele não se restringe a uma tarefa individual, concretizando-se como uma prática dialógica.

No entanto, a concretização da publicação dos textos nos Anais ainda enfrenta desafios. Um deles diz respeito ao retorno dos textos corrigidos pelos professores, após as sugestões dos colaboradores. Nas três edições dos Anais, cerca de 60% dos trabalhos apresentados no dia da exposição foram publicados. Ou seja, há professores que não retornam o texto para publicação, interrompendo um importante momento de formação e diálogo. Isso nos leva a refletir sobre como o professor recebe a avaliação dos textos: será que esse retorno é compreendido como parte de um movimento formativo ou, ainda, como crítica descontextualizada e desmobilizadora?

É nesse sentido que se torna necessário questionar: as dificuldades enfrentadas pelos professores se restringem à escrita ou há também ausência de subsídios teóricos e

metodológicos que sustentem suas produções? Percebemos que, para além das questões gramaticais ou estruturais, há lacunas que dizem respeito à apropriação de referenciais teóricos e de fundamentos metodológicos que poderiam melhorar qualitativamente os relatos. Isso aponta para a necessidade constante de formações que vão além do domínio técnico da escrita.

O trabalho dos colaboradores se mostra contributivo para a formação dos professores. As devolutivas realizadas, os comentários inseridos nos textos e os encontros promovidos não se encerram em si mesmos: constituem um espaço de diálogo e escuta, de reconstrução de sentidos e de (re)significação das experiências. Quando compreendemos esses momentos como parte de um processo de colaboração, rompemos com a lógica individualizante da escrita e nos colocamos em movimento com o outro.

Assim, a escrita do relato de experiência e/ou pesquisa torna-se algo coletivo, colaborativo e que promove aprendizagens *com* o outro. Rompendo com uma lógica individual, é possível trazer movimento para escrita e tornar esse processo mais leve para quem escreve.

4 Referências

CIVIERO, P. A. G.; POSSAMAI, J. P.; ANDRADE FILHO, B. M. Avaliação nas Feiras de Matemática: processo de reflexão e cooperação. In: HOELLER, S. A. O. *et al.* (Orgs.). *Feiras de Matemática: percursos, reflexões e compromisso social*. Blumenau: IFC, 2015. 68–86.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. 54 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FREIRE, P.; SHOR. *Medo e Ousadia: O cotidiano do professor*. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

SHELLER, M. ; CUCCO, I.; FACHINI, J. D.; HANG, L. Apresentação dos Anais da 25ª Feira Regional de Matemática (FRMat) - Rio do Sul. In: 25ª FEIRA REGIONAL DE MATEMÁTICA DE RIO DO SUL (2, 2023, Rio do Sul, SC). *Anais [...]*. IFC, 2023.

SHELLER, M.; ZABEL, M. Os Propósitos da Avaliação na Feira de Matemática. *Bolema*, v. 34, n. 67, p. 697-718, 2020.

Regimento Feira Catarinense de Matemática, 2024.

ZERMIANI, V. J. (org.). Histórico das Feiras Catarinenses de Matemática. **Revista Catarinense de Educação Matemática**, Blumenau, v. 1. n. 1, p. 4-10, 1996.